

Besondere Anforderungen von Unterrichtsmaterial für Mathematiklernende mit Deutsch als Zweitsprache

David Kollosche, Universität Klagenfurt, Dezember 2019

Bitte zitieren als: Kollosche, D. (2019). Besondere Anforderungen von Unterrichtsmaterial für Mathematiklernende mit Deutsch als Zweitsprache. <https://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.35805.15847>

Das vorliegende Manuskript entstand im Rahmen des vom Deutschen Volkshochschul-Verband (DVV) beauftragten Forschungsprojekts „Evaluation von Lehrmaterial für den elementaren Rechenunterricht mit Erwachsenen“. Der DVV ließ ein online frei verfügbares Curriculum sowie Praxismaterial für Rechenkurse mit Erwachsenen entwickeln (DVV, 2017, 2018). Das für das Projekt zu entwickelnde Evaluationsdesign soll auch eine fundierte Einschätzung der Anforderungen an ergänzende Erläuterungen für Lehrkräfte im Hinblick auf Lernende mit Deutsch als Zweitsprache ermöglichen. Im Raum steht damit die Frage, wie das Kursmaterial einschließlich der Kommentare für die Lehrenden hinsichtlich der besonderen Anforderungen Lernender mit Deutsch als Zweitsprache zu erweitern oder zu verändern wären. Im Folgenden soll für diesen Arbeitsschritt der theoretische Hintergrund auf der Basis des aktuellen Forschungsstandes erarbeitet werden.

1.1 Zum Forschungsstand und weiteren Vorgehen

Mittlerweile liegen drei englischsprachige Sammelbände (Barwell 2009b; Barwell *et al.* 2016; Halai & Clarkson 2016a), ein deutschsprachiger Sammelband (Prediger & Özdil 2011) und zahlreiche Einzelpublikation zur besonderen Situation mehrsprachiger Schüler im Mathematikunterricht vor. Da viele der internationalen Beiträge Mehrsprachigkeit nicht vor dem Hintergrund von Migration beleuchtet, sondern Mathematikunterricht in generell bilingualen Klassenzimmern (bspw. auf Malta, s. Farrugia 2009, in Katalonien, s. Gorgorió & Planas 2005, oder in Spanisch geprägten Teilen der USA, s. Chval & Licón Khisty 2009), in Klassenzimmern mit dominanten Kolonial- und verschiedenen Regionalsprachen (bspw. in Südafrika, s. Setati 2005, oder in Pakistan, s. Halai 2000) oder in Klassenzimmern mit revitalisierten Regionalsprachen (bspw. in Wales, s. Jones 2009, in Irland, s. Ní Ríordáin & O’Donoghue 2009, und im Falle indigener Sprachen in Südamerika, s. Parra *et al.* 2016), sind diese oft kaum auf die besondere Situation in Deutschland übertragbar. Halai und Clarkson (2016b) meinen zudem, dass der Großteil der Veröffentlichungen der letzten drei Jahrzehnte vornehmlich die Rolle von Sprache im Lernprozess untersucht, dabei aber didaktisch-methodische sowie soziale, kulturelle und politische Aspekte kaum beforscht werden.¹ Unterstützung findet dieser Befund in der Literaturstudie von Setati Phakeng (2016). Dort zeigt die Analyse aller 51 englischsprachigen Zeitschriftenveröffentlichungen zu Mathematikunterricht und sprachlicher Diversität im Zeitraum 1970–2012 einen mehrheitlichen Fokus auf Beschreibungen und Erklärungen des Sprachhandelns der Lernenden. Nur zwei Veröffentlichungen können sozio-politischen Aspekten zugeordnet und lediglich sechs Zeitschriftenbeiträge beziehen sich auf die für dieses Projekt zentrale didaktisch-methodische Frage, wie Mathematiklernen für Lernende mit der Unterrichtssprache als Zweitsprache zu organisieren sei. Auch bezüglich des deutschen Forschungsstands zeichnet sich kein besseres Bild. So beklagen Prediger und Wessel (2011), dass es bisher nur wenige „empirisch fundierte Kenntnisse“ zu sprachlichen Hürden für mehrsprachige Lernenden im Fach Mathematik

¹ Beiträge zu letzteren Aspekten sind jedoch im Zuge des *socio-political turn* innerhalb der Mathematikdidaktik (Valero 2004) in den letzten Jahren verstärkt in den Blick geraten, beispielsweise in einigen Beiträgen im Sammelband von Halai (2016a).

und insbesondere zu „empirisch nachweislich wirksamen“ Förderansätzen gebe (S. 163, s. auch Bredel 2007). Auch Frenzels (2017) aktuellere Einschätzung lautet ähnlich:

Während in den letzten Jahren zahlreiche Studien die sprachlichen Anforderungen im Mathematikunterricht der Regelklassen analysiert haben und sprachensible Unterrichtsmaterialien entwickelt wurden, gibt es für den Mathematikunterricht in Internationalen Förderklassen wie auch in Auffang-, Vorbereitungs- und Willkommensklassen sowie im Regelunterricht mit Zugewanderten noch keine solchen Untersuchungen und erst seit kurzem spezielle Arbeitshefte. (Frenzel 2017, S. 39)

Die folgende Analyse des Forschungsstandes steht also vor dem Problem, dass die bisherige Forschung zum Mathematikunterricht mit Lernenden mit Deutsch als Zweitsprache das konkrete Unterrichtsmaterial gerade nicht in den Blick nimmt. Sicherlich ist es zwar so, dass Material noch keinen Unterricht macht und häufig der Umgang mit Material, beispielsweise die Intensität der unterrichtlichen Aushandlung seiner Bedeutung, über Unterrichtserfolg entscheidet. Gleichwohl kann Unterrichtsmaterial aber mit bestimmten Anregungen und Aufforderungen Unterricht gezielt in erwünschte Richtungen lenken oder durch bestimmte implizite Hürden Lernmöglichkeiten erschweren. Der aktuelle Forschungsstand soll daher dahingehend befragt werden, welche Erkenntnisse er zur *Gestaltung von und zum Umgang mit Material* im Mathematikunterricht mit Lernenden mit Deutsch als Zweitsprache bereithält. Die Erschließung des Forschungsgebietes beginnt dabei allgemein und wendet sich erst abschließend wieder der Materialfrage zu.

Einschlägige Forschungsergebnisse zur besonderen Situation Mathematiklernender mit der Unterrichtssprache als Zweitsprache gibt es nahezu ausschließlich in Bezug auf den Mathematikunterricht im *allgemeinen Schulwesen*. Forschungsergebnisse in Bezug auf Erwachsene, die im Sinne einer späteren Fort- oder Weiterbildung Mathematik lernen, konnten im Rahmen dieser Synthese nicht gefunden werden. Da sich die weitere Diskussion also auf Forschungsergebnisse beziehen wird, die mit anderen Lerngruppen gewonnen wurden, liefert eine Gegenüberstellung der besonderen Situationen von Mathematiklernern im allgemeinen Schulwesen und im Volkshochschulwesen ein Hintergrundwissen, auf dessen Grundlage die folgenden Forschungsergebnisse kritisch zu rezipieren sind. Als Unterschiede können *ad hoc* benannt werden:

- Schüler im allgemeinen Schulwesen haben nicht nur eine länger anhaltende und zeitlich intensivere Unterrichtszeit im Fach Mathematik als Schüler in Volkshochschulkursen, sie haben auf Grund der Schulpflicht auch einen intensiven Kontakt zur deutschen Sprache.
- Schüler in Volkshochschulkursen haben in der Regel ausgiebigere Erfahrungen aus dem früheren Besuch des allgemeinen Schulwesens und damit ein, zuweilen in anderen Sprachen als dem Deutschen erlerntes, Vorwissen sowie womöglich ausgeprägtere (und möglicherweise negativere) Einstellungen zum Fach Mathematik.
- Schüler in Volkshochschulkursen belegen das Fach Mathematik eher freiwillig und interessengeleitet, Schüler in allgemeinen Schulen aber obligatorisch.

Doch auch innerhalb der Gruppe von Erwachsenen mit Deutsch als Zweitsprache, die in Volkshochschulkursen für Erwachsene mit Schwierigkeiten im Rechnen zu erwarten sind, ist eine große Diversität möglich und zu erwarten hinsichtlich

- der schulischen Vorerfahrungen, insbesondere im Fach Mathematik,
- der Beherrschung des Deutschen als Alltags-, Bildungs- und Fachsprache,
- der Beherrschung von Bildungs- oder gar Fachsprache in der Erstsprache,
- des kulturellen Hintergrunds,
- des sozioökonomischen Status und
- der allgemeinen Wertschätzung von Bildung.

Lernende mit Deutsch als Zweitsprache in den Rechenkursen der Volkshochschulen können sich untereinander also sehr unterscheiden und bilden keinesfalls eine homogene Gruppe, der, gar in Abgrenzung gegenüber der Gruppe der Lernenden mit Deutsch als Erstsprache, eine einheitliche Behandlung zugutekommen würde. Wie sich die Unterschiedlichkeit der Lernenden auf ihre Lernvoraussetzungen niederschlagen, wird im Folgenden noch betrachtet.

1.2 Zur politischen Natur von Mehrsprachigkeit im Klassenzimmer

Angemerkt sei vorab, dass sprachliche Diversität nicht von Natur aus nachteilig ist. Sprachlich problematisch wird Unterricht für viele Lernende erst durch die politisch motivierte normative Setzung des Deutschen als Unterrichtssprache, wodurch andersartige Sprachkenntnisse in der Regel abgewertet werden und kaum mehr lernförderlich nutzbar sind (bspw. beim Verbot der Verwendung nichtdeutscher Sprachen im Unterricht aus pragmatischen oder sprachpolitischen Gründen). Dass die Bevorzugung des Deutschen keine unterrichtsferne politische Entscheidung bleibt, sondern im Unterrichtsgeschehen seine Wirkung entfaltet, zeigt beispielsweise Schütte (2009), indem er nachweist, dass Mathematiklehrende ihre sprachlichen Mittel eher an den Bedürfnissen deutscher Muttersprachler ausrichten als an den Bedürfnissen der sprachlich meist schlechter gestellten mehrsprachigen Lernenden (für ähnliche Befunde aus dem englischsprachigen Unterricht s. Tshabalala & Clarkson 2016). Die im Unterricht gepflegte Nationalsprache wird von Schülerinnen und Schülern zuweilen, insbesondere im Falle europäischer Sprachen, nicht nur als notwendige Wissenschafts-, sondern auch als Herrschersprache verstanden, der gegenüber die eigene Erstsprache als solidarisches Zeichen der Andersheit gepflegt wird (Setati 2005).

Die ideologische aufgeladene Natur von Diskurs und Praxis zeigt sich auf theoretischer Ebene in simplifizierten und zuweilen dichotom zulaufenden Begriffsfassungen, welche insbesondere auch die Forschungspraxis durchziehen (Halai *et al.* 2016). So kritisieren schon Leung, Harris und Rampton (1997) für den Fall des englischsprachigen Unterrichts mit mehrsprachigen Lernenden, dass diesen *a priori* unterstellt werde, im Privaten und insbesondere daheim eine andere Sprache als die Unterrichtssprache zu nutzen und die Unterrichtssprache vornehmlich im schulischen Kontext zu erlernen, unabhängig der von ihnen neben der Unterrichtssprache beherrschten Sprachen und ihres kulturellen Hintergrunds vergleichbare sprachliche Probleme im Mathematikunterricht zu haben und einer in sich weitgehend homogenen Gruppe von Muttersprachlern gegenüberzustehen. Wie die weitere Diskussion hier zeigen wird, halten all diese Annahmen einer näheren Betrachtung nicht stand. Gleichwohl können sie den Blick auf Mehrsprachigkeit im Mathematikunterricht dogmatisch verklären und zu einer defizitären Betrachtung der Situation mehrsprachiger Lernender beitragen.

Sprachliche Defizite liegen also nicht allein im Lernenden begründet, sondern ergeben sich erst in der Art und Weise, wie das System Schule seinen Umgang mit sprachlicher Diversität regelt. Sprachlich bedingte Leistungsunterschiede sind damit ein Phänomen, dem letztlich nicht allein didaktisch begegnet werden kann, sondern welches auch bildungspolitisch verhandelt werden muss. Ein radikaler Gegenentwurf zu einer solchen Praxis wäre beispielsweise die rechtlich verbindliche schulische Förderung von Migrantensprachen in ähnlicher Weise, wie auch autochthone Sprachen in Europa (wie bspw. das Sorbische in Deutschland) schulisch verankert sind (vgl. Rehbein 2011). In ähnlichem Sinne argumentiert Cummins (2000), dass ein sprachlich wahrlich emanzipativer Unterricht ein mehrsprachiger wäre, der gesellschaftliche Strukturen grundsätzlich hinterfragen würde. In Sinne einer Emanzipation von Mehrsprachigkeit im Mathematikunterricht versuchen neue Erklärungsansätze, eine Defizitperspektive auf Mehrsprachigkeit zu überwinden und darzulegen, inwiefern Mehrsprachigkeit im Mathematikun-

terricht lernförderlich sein kann, beispielsweise durch die Betrachtung von Sprache als Ressource (Barwell 2018) oder durch die Hervorhebung der sozio-politischen Dimension sprachlicher Repräsentation (Chronaki & Planas 2018).

Trotz aller Forschung erzeugen die unterschiedlichen Erwartungen an das fachliche Lernen von Schülerinnen und Schülern mit der Unterrichtssprache als Zweitsprache didaktische Dilemmata, denen sich der Lehrende im Unterricht tagtäglich stellen muss. Adler (2002) hat in einer südafrikanischen Studie die von Lehrenden beschriebenen Dilemmata untersucht. Ein erstes Spannungsfeld ergibt sich aus der Frage, ob Lehrer und Lehrerinnen im Interesse des Mathematiklernens die Nutzung anderer Sprachen als der Unterrichtssprache befürworten sollen oder ob eine solche Nutzung nicht sowohl das allgemeine als insbesondere auch das fachbezogene Lernen der Unterrichtssprache konterkarieren (Adler 2002, S. 72–93). Im zweiten Spannungsfeld ist auszuhandeln, ob Rückmeldungen von Lehrern und Lehrerinnen eher auf den Aufbau sprachlicher oder auf den Aufbau fachlicher Kompetenz abzielen sollen (Adler 2002, S. 94–114). Ein drittes Spannungsfeld besteht schließlich in der Frage, inwieweit sonst implizit genutzte Besonderheiten der Unterrichtssprache zum Nutzen bilingualer Lernenden unter entsprechendem Zeitaufwand im Unterricht explizit besprochen werden sollen (Adler 2002, S. 115–134). Das Dilemma besteht nun darin, dass Lehrende sich zwischen der Förderung der Unterrichtssprache und fachlichem Verstehen oder zwischen den Bedürfnissen von Muttersprachlern und Nicht-Muttersprachlern entscheiden müssen.

Die Etablierung des Deutschen als Unterrichtssprache ist schließlich auch verantwortlich für das Dilemma, welches sich stellt, wenn zwischen einer Sprachförderung im Deutschen und der lernförderlichen Nutzung nichtdeutscher Sprachen im Unterricht entschieden werden muss. Während die Entscheidung im allgemeinen Schulwesen oft für die alleinige Verwendung des Deutschen ausfällt, steht in den hier betrachteten Volkshochschulkursen allein die Förderung mathematischer Kompetenzen im Vordergrund. Der unterstützenden Verwendung nichtdeutscher Sprachen im Unterricht sind freilich dennoch Grenzen gesetzt, die ganz praktischer Natur sind, beispielsweise in Form der vom Unterrichtenden beherrschbaren Sprachen.

1.3 Befunde zur Mathematikleistung von Schülern mit Deutsch als Zweitsprache

Das deutsche Schulsystem schafft es nachweislich deutlich schlechter als die Schulsysteme anderer Länder, Lernende mit Migrationshintergrund zur Verwirklichung ihres Leistungspotentials zu führen. So zeigen Lernende mit Migrationshintergrund in vielen Fächern, auch in Mathematik, im Mittel deutlich schlechtere Leistungen als Lernende ohne Migrationshintergrund, ohne dass ein generell vermindertes Leistungspotential vorliegt (OECD 2007).

Die Leistungsunterschiede von Lernenden mit Migrationshintergrund werden häufig auf unterschiedliche sprachliche Fähigkeiten zurückgeführt, welche sich nachweislich negativ auf schulische Lernzuwächse auswirken können (Herwartz-Emden 2003). Dollmann und Kristen (2010) ordneten in ihrer Untersuchung von 766 Grundschülerinnen und Grundschulern mit türkischem Migrationshintergrund 35% als kompetent bilingual und 16% als sprachlich assimiliert, jedoch auch 18% als monolingual segmentiert und 32% als sprachlich marginalisiert ein. Verallgemeinernd kann also angenommen werden, dass ein großer Teil der Schüler mit nicht-deutscher Erstsprache über nur eingeschränkte sprachliche Fähigkeiten verfügt. Für Deutschland wurde der Anteil der Schüler mit nicht-deutscher Erstsprache vor einem Jahrzehnt noch auf 20% geschätzt (Chlosta & Ostermann 2008); im sozial vergleichbar zusammengesetzten Österreich ergab eine Erhebung zuletzt einen Anteil von 25% von Schüler mit nicht-deutscher Umgangssprache (Statistik Austria 2017).

Auch im Mathematikunterricht ließen sich schlechtere Mathematikleistungen von Lernenden mit Deutsch als Zweitsprache auf fehlende sprachliche Fähigkeiten zurückführen (Tiedemann & Billmann-Mahecha 2004). In seiner Untersuchung von Grundschulern argumentiert Mücke (2007), dass Unterschiede in den sprachlichen Fähigkeiten den größten Erklärungswert für die unterschiedlichen Mathematikleistungen aufweisen. In anderen Studien lassen sich Leistungsunterschiede zwischen Lernenden mit Deutsch als Erst- und als Zweitsprache vollständig auf unterschiedliche Deutschkenntnisse zurückführen (Heinze *et al.* 2011). Dazu passt, dass Leistungsunterschiede zwischen Lernenden mit Deutsch als Erst- und als Zweitsprache in der Grundschule nicht länger nachweisbar waren, als Aufgaben nicht sprachlich, sondern symbolisch gestellt wurden (Heinze *et al.* 2011), ein Effekt, der auch international festgestellt wurde (bspw. von Mestre 1986). Einige Autoren gehen so weit zu postulieren, dass im Mathematikunterricht „fachliches Lernen wesentlich als Sprachlernen verstanden werden“ könne, um durch diese Verkürzung den Fokus besonders auf die sprachlichen Bedingungen des Lernens zu lenken (Gellert 2011, S. 98). Insgesamt lassen sich daher, wie in den folgenden Unterkapiteln umgesetzt, die unterschiedlichen Lernvoraussetzungen von Lernenden mit Deutsch als Erst- oder Zweitsprache treffender als sprachstandsspezifisches Problem denn als vorrangig migrationsbedingtes Problem konzeptualisieren (Gellert 2011, S. 98). So zeigen sich für bildungsfern sozialisierte Schüler, ob nun deutsch monolingual oder mit Deutsch als Zweitsprache, durchaus vergleichbarere Verständnishürden als etwa in der Gruppe sozioökonomisch sehr unterschiedlich sozialisierter Lernender mit Migrationshintergrund. Damit lässt sich die Situation von Lernenden mit Deutsch als Zweitsprache zu großen Teilen im Rahmen einer allgemeinen sprachlichen Diversität im Mathematikunterricht diskutieren, womit dann zusätzlich die unterschiedlichen Lernvoraussetzungen eines breiteren Ausschnitts aus der Gruppe der Lernenden über die Frage nach der Erstsprache hinaus in den Fokus rücken. Gleichwohl können sich Unterschiede im kulturellen Hintergrund von Lernenden mit Deutsch als Zweitsprache im Unterricht auswirken; diese werden hiernach gesondert diskutiert.

Wenngleich Mehrsprachigkeit zuweilen mit problematischen Sprachkenntnissen und unterdurchschnittlichen Mathematikleistungen einhergeht, stehen mehrsprachigen Lernenden durch das Beherrschen einer nicht-deutschen Erstsprache sprachliche Mittel zur Verfügung, die diese Schüler oft vorteilhaft zu nutzen wissen. Trivial ist dies beispielsweise, wenn bei der Arbeit mit türkisch nahezu monolingualen Kindern der ersten Einwanderergeneration im deutschen Mathematikunterricht das Türkische sozusagen als Vermittlungssprache hin zur deutschen Sprachkompetenz genutzt werden muss (Heil *et al.* 1979). Unter bilingualen Schülern und Schülerinnen ist aber beispielsweise die Strategie des *code-switching* üblich, bei dem Elemente der Erst- und der Unterrichtssprache in Lernsituationen unter Schülern verständnisfördernd gemischt werden (Özdil 2010). Allgemein wurde die These von Lambert (1977) und Cummins (1978), dass bilinguale Schüler, die sowohl ihre Erstsprache als auch die Unterrichtssprache souverän beherrschen, generelle kognitive Vorteile haben (durch die Entwicklung metakognitiver Fähigkeiten, entstanden durch das komplexere Sprachenlernen oder dem Erfolg dieses Sprachenlernens bereits zugrundeliegend), welche sich letztlich auch förderlich auf das Mathematiklernen auswirken, mehrfach empirisch bestätigt (Dawe 1983; Clarkson 1992; Secada 1992; Clarkson 2006). Insbesondere für den deutschen Sprachraum konnten Dollmann und Kristen (2010) zeigen, dass Kinder mit türkischem Migrationshintergrund und mittleren Deutschkenntnissen bessere Mathematikleistungen erzielen, wenn sie neben dem Deutschen auch kompetent Türkisch sprechen. Es gibt also Grund zur Annahme, dass Mehrsprachigkeit eine lernförderliche Ressource darstellt, allerdings offenbar nur bei ausreichend entwickelten sprachlichen Fähigkeiten. So zeigen Meyer und Prediger (2011) in einer Studie mit türkisch-deutsch bilingualen Kindern, dass die Nutzung beider Sprachen im Lernprozess gegenüber der alleinigen Nut-

zung des Deutschen deutliche Vorteile im Erarbeitungsprozess bringen, letztlich aber bei begrenzten Fähigkeiten in der Erstsprache auch hinderlich sein kann. Rehbein (2011) kommt zu ähnlichen Ergebnissen.

Ausschlaggebend scheinen jedoch nicht allein die sprachlichen Fähigkeiten zu sein, sondern auch die Frage, welcher Sprachhandlung im Unterrichtssetting welche Wertschätzung entgegengebracht wird. So konnten Swain und Cummins (1979) positive Effekte von Mehrsprachigkeit auf das Mathematiklernen eben dann aufzeigen, wenn die Erstsprache nicht gegenüber der Unterrichtssprache abgewertet oder gar unterdrückt, sondern als möglichst gleichberechtigt behandelt und gefördert wird. Dabei weisen Forschungsergebnisse aus der Untersuchung einer spanisch-englischen dritten Grundschulklasse von Moschkovich (1999) darauf hin, dass ein kommunikativer Fokus auf die Diskussion von Inhalten vorteilhaft ist und nur dann für sprachliche Aushandlungen unterbrochen werden sollte, wenn sprachliche Unklarheiten als klare Hürden für das fachliche Lernen erkennbar werden.

In den folgenden Unterkapiteln soll nun, nach einer kurzen Betrachtung der Einflüsse kultureller Unterschiede, intensiv auf sprachlich bedingte Hürden im Mathematikunterricht eingegangen werden.

1.4 Kulturell bedingte Unterschiede bei den Lernvoraussetzungen

Bevor genauer auf sprachliche Unterschiede eingegangen wird, sei eine Diskussion kultureller Unterschiede vorangestellt. Zwar lässt sich Sprache durchaus als Teil von Kultur verstehen; es gibt allerdings auch Aspekte von Kultur, die mit Sprache höchstens indirekt in Beziehung stehen. Zuweilen haben diese Aspekte enge Verbindungen zu mathematischen Inhalten wie etwa die Zahlenordnung am Zahlenstrahl, welche beispielsweise in arabischen Kulturen vermutlich auf Grund einer gegenüber europäischen Kulturen umgekehrten Schreib- und Fingerzählrichtung nicht rechtssinnig, sondern linkssinnig aufsteigend verläuft (Pitt & Casasanto 2014). Bei der Frage des Vorhandenseins inhaltlich relevanter Vorerfahrungen oder kulturell vermittelter Einstellungen vom Lernen und zum Fach Mathematik stehen die kulturellen Aspekte jedoch in einem höchstens indirekten Zusammenhang zum Mathematiklernen. Ihre Beachtung ist dennoch angezeigt, wenn sich die Diskussion der besonderen Situation Lernender mit Deutsch als Zweitsprache nicht einseitig auf sprachliche Aspekte konzentrieren und damit wichtige Unterschiede in den Lernvoraussetzungen aus dem Blick verlieren soll (Setati Phakeng 2016). Allgemein unterscheiden sich die Sozialisationsbedingungen je nach ethnischem Hintergrund deutlich (Herwartz-Emden *et al.* 2010), wobei auch der sozioökonomische Hintergrund der Lernenden hoch mit der ethnischen Herkunft korreliert und damit einen Teil dieser Unterschiede zu erklären vermag (Bos & Pietsch 2006).

Unterschiedliche kulturelle Hintergründe beeinflussen unterschiedliche Vorerfahrungen, die sich entsprechend auch nur unterschiedlich effizient für das Mathematiklernen nutzen lassen. So baut eine Unterrichtseinheit zur Bruchrechnung an Hand der Kettenschaltung eines Fahrrads auf einen für viele deutsche Schüler leicht zugänglichen Erfahrungsbereich auf, kann aber für Schüler aus Kulturen, in denen Fahrräder kaum genutzt werden, schwer zugänglich sein. Ebenso kann ein unterschiedliches kulturelles Verständnis zu Fehlinterpretationen seitens Lernender mit Deutsch als Zweitsprache führen (Duarte *et al.* 2011). Teilweise sind solche kulturellen Unterschiede auch sozioökonomisch bedingt. In der Regel werden kann in der Mittelschicht übliche Kontexte zum Nachteil von Kindern aus der Arbeiterschicht als Ausgangspunkt von mathematischen Betrachtungen gewählt, beispielsweise wenn es um die Planung einer Radtour oder um den Tacho eines Fahrrads geht (Rösch & Paetsch 2011, 67f.).

Doch auch Einstellungen zu Mathematik und schulischem Lernen können sich von Kultur zu Kultur unterscheiden, beispielsweise hinsichtlich der Frauen zugeschriebenen Eignung für Berufe aus dem MINT-Bereich (Gorgorió & Planas 2005). Entsprechende Unterschiede wurden bezüglich des Mathematikunterrichts in Deutschland im Rahmen vorschulischer Förderangebote untersucht (Gogolin *et al.* 2004). Allgemein weisen Kinder und Eltern mit Migrationshintergrund in Deutschland eine durchschnittlich höhere Bildungsaspiration auf als solche ohne Migrationshintergrund; zuweilen stellen die Bildungschancen gar eine zentrale Motivation der Migration dar (vgl. Deseniss 2015, S. 20). So verwundert es nicht, wenn Forschungsergebnisse von Deseniss (2015) nahelegen, dass Lernende mit Migrationshintergrund stärker als Lernende ohne Migrationshintergrund mathematische Leistungen vor dem Hintergrund ihrer Karrierechancen betrachten und durch ihren Lerneinsatz bedingt sehen (S. 336). Unterschiedliche Einstellungen zum Mathematikunterricht können schon darin bedingt liegen, dass Lernende und deren Eltern andere Formen von Erziehung und Beschulung gewohnt sind und antizipieren, insbesondere aber nicht ausschließlich traditionellere, strengere und lehrerzentrierte Formen. So fand Deseniss (2015) am Beispiel von Schülern und Schülerinnen mit türkischem und russischem Migrationshintergrund eine sonst schwach ausgeprägte Vorliebe für lehrerzentrierte Unterrichtsformen. Die Einstellungen zur Mathematik sind dabei aber keineswegs homogen zwischen Lernenden mit Migrationshintergrund. So zeigten die von Deseniss (2015) untersuchten Lernenden mit russischem Migrationshintergrund eine große Wertschätzung der Mathematik als Denkschule und gesellschaftlich wichtige Ressource, während solche Vorstellungen den untersuchten Lernenden mit türkischem Migrationshintergrund eher fremd waren.

1.5 Sprachlich bedingte Unterschiede bei den Lernvoraussetzungen

Eine Sprache zu beherrschen bedeutet nicht nur, das Vokabular dieser Sprache möglichst umfassend zu kennen, sondern auch, typische sprachliche Strukturen zu erkennen und nutzen zu können. Vokabular und sprachliche Strukturen können sich dabei bereits innerhalb nur einer Sprache je nach Verwendungskontext erheblich unterscheiden. Im deutschen Diskurs werden meist die Alltagssprache, die Bildungssprache und die Fachsprache als sprachliche Register, also sozial geprägte und spezialisierte Ausprägungen einer Sprache unterschieden (Gogolin 1988). Diese Unterscheidung ist teilweise nicht ideal, da auch die alltägliche Sprache zwischen den gesellschaftlichen Schichten stark variiert und im Falle von bildungsnahen Familien bereits stark der Bildungssprache ähnelt, im Falle von bildungsfernen Familien aber deutlich andere Charakteristika aufweist. Zuweilen werden daher auch andere Unterscheidungen sprachlicher Register herangezogen wie Bernsteins Unterscheidung horizontaler und vertikaler Diskurse (Bernstein 1959, 1996).² Im horizontalen Diskurs baut die Kommunikation vor allem auf geteilten Erfahrungen auf, ist damit kontextgebunden und für Außenstehende oft schwer verständlich; der „vertikale Diskurs hingegen verweist auf eine Wissensorganisation, die nicht durch erfahrbare Kontexte strukturiert ist, sondern durch die interne Logik einer spezialisierten Praxis“ (Gellert 2011, S. 103). Im Sinne von Objektivität in einer wissenschaftlich-technisierten Welt wird dem vertikalen Diskurs in der westlichen Weltanschauung ein herausragendes Prestige eingeräumt (Hasan 2001, S. 48–49), welches sich auch in allen Schulfächern widerspiegelt und eine Erklärung ist für die strukturelle Benachteiligung Lernender mit bildungsfernem Hintergrund im Mathematikunterricht (Gellert 2012, erhellend aus dem anglophonen Diskurs auch Cooper & Dunne 2000).

² In seinem Frühwerk verwendet Bernstein (1959) noch die Begriffe des restringierten und elaborierten Sprachcodes. Einige Studien beziehen sich nicht auf die Soziolinguistik Bernsteins, sondern auf die von Cummins (1979) später aus pädagogischer Perspektive entwickelte Unterscheidung zwischen *basic interpersonal communication skills* und *cognitive academic language proficiency*.

Da mehrsprachige Lernende in den verschiedenen Registern der von Ihnen beherrschten Sprachen unterschiedlich versiert sein können, stellen sich ihnen auch sehr unterschiedliche sprachliche Probleme. So mag ein Lernender in seiner Erstsprache nur das alltagssprachliche Register beherrschen und bildungs- sowie fachsprachliche Register durch die Beschulung in Deutschland auf Deutsch ausbilden, wodurch die Erstsprache höchstens zur Erschließung von Alltagskontexten hilfreich ist, während ein anderer Lernender durch eine frühere Beschulung in seinem Herkunftsland bereits bildungs- und fachsprachliche Register in seiner Erstsprache beherrscht, auf Deutsch jedoch nur im alltagssprachlichen Register kommunizieren kann und daher im Mathematikunterricht einer rein sprachlich bedingten Barriere gegenübersteht. Besondere Schwierigkeiten zeigen sich dann, wenn die Erstsprache des Lernenden gar kein bildungssprachliches Register besitzt (Schroeder 2007). Unterschiedliche Grade der Beherrschung bildungs- und fachsprachlicher Register in der Unterrichtssprache können trotz inhaltlich richtigem Verständnis und intellektuellen Fähigkeit zu Verständnis- und Leistungshürden werden, und das bereits für Muttersprachler des Deutschen, umso mehr aber für Lernende mit Deutsch als Zweitsprache (Gellert 2011, für ein konkretes Beispiel s. Prediger & Wessel 2011). Insbesondere konnte Deseniss (2015) in einer explorativen Studie zeigen, dass eine Beschreibung der Eigenheiten der mathematischen Fachsprache Lernenden ohne Migrationshintergrund deutlich besser gelingt als Lernenden mit Migrationshintergrund. Als Lernender mit Deutsch als Zweitsprache zu einem sicheren Umgang mit Bildungs- und Fachsprache aufzuschließen, kostet jedoch Zeit. So können Lernende einer neuen Sprache zwar innerhalb von nur zwei Jahren alltagssprachliche Fähigkeiten erwerben (Cummins 2010), das Erlernen des bildungssprachlichen Registers erfordert aber, zumindest im Deutschen, vier bis acht Jahre (August & Shanahan 2006). Dabei kann das Beherrschen des fachsprachlichen Registers in der Erstsprache das Erlernen des fachsprachlichen Registers in der Unterrichtssprache durchaus erleichtern (Celedón-Pattichis 2004).

Bei näherer Betrachtung des Vokabulars zeigen sich unterschiedliche Schwierigkeiten. Zunächst können bereits Worte des alltagssprachlichen Registers verständnisrelevant sein, wenn sie nämlich als typische Bezeichnungen von Grundvorstellungen zur Erarbeitung mathematischer Inhalte dienen, wie etwa die Vorstellungen des Dazutuns, Zusammenlegens oder Wegnehmens für die Addition und Subtraktion (Grießhaber 2011). Hinzu kommen Worte des bildungssprachlichen Registers, die vor allem in Sachaufgaben zu Verständnishürden auch für Muttersprachler des Deutschen werden können, insbesondere wenn traditionelle Sachkontexte beschrieben werden, die heute vermindert im öffentlichen Diskurs vertreten sind (bspw. Buchhaltung oder Bergbau). Begriffe des fachsprachlichen Registers sind im Deutschen, anders als in anderen Sprachen, in denen Fachwörter aus dem Lateinischen oder Altgriechischen entlehnt wurden, zudem oft eingedeutscht, woraus sicher verständnishemmende Mehrdeutigkeiten der Begriffe ergeben können (bspw. beim Begriff des Verhältnisses, welches sowohl zwischen Menschen als auch zwischen Zahlen bestehen kann, s. Özdil 2011, S. 136). Verständnishürden durch die Mehrdeutigkeit zentraler mathematischer Begriffe zeichnen das Mathematiklernen von der Vorschulzeit (bspw. bei den Begriffen „mehr“ und „weniger“, s. Walkerdine 1988) bis ins Studium (bspw. bei den logischen Konnektoren „und“ und „oder“, s. Durand-Guerrier *et al.* 2016). Erschwerend hinzu kommen dann in allen Registern grammatikalische Eigenheiten des Deutschen, die das Vokabular durch Nominalisierungen und Komposita um schwer verständliche Worte anschwellen lassen (Rösch & Paetsch 2011).

Insbesondere das Leseverständnis wird zusätzlich erschwert durch die Komplexität der Satzbildung im bildungssprachlichen Register, welche geprägt ist durch die häufige Verwendung von Nebensätzen, Präpositionalphrasen und attributiven Ergänzungen (Rösch & Paetsch 2011). Die synthetischen Anteile der deutschen Grammatik, also das

Ausdrücken grammatikalischer Bedeutung durch Wortvariationen (z. B. durch Konjugation oder Deklination), erlauben dabei eine flexible Zusammenstellung neuer Sätze. Deren Verständnis hängt dann aber umso mehr davon ab, dass die Bedeutung der Wortvariationen auch im komplexen Spezialfall verstanden wird, was Lernenden mit Deutsch als Zweitsprache oft schwerfällt. Erschwerend hinzu kommen Veränderungen im Satzbau, beispielsweise hinsichtlich der Stellung des Verbs im Nebensatz. Besonders elaboriertes Formulieren wird somit für Lernende mit begrenzter Kenntnis der deutschen Bildungssprache zu einem schwer verständlichen Formulieren. So wurde insbesondere bezüglich des Verständnisses von Sachaufgaben im Mathematikunterricht durch Lernende mit Migrationshintergrund die sprachliche Komplexität des bildungssprachlichen Registers als wesentliche Verständnisbarriere identifiziert (Gogolin *et al.* 2004). Insbesondere lässt sich an Einzelfällen nachvollziehen, wie sprachliche Komplexität ein inhaltliches Verständnis blockieren kann (Özdil 2011). Zuweilen scheint die sprachliche Komplexität des Deutschen selbst für Aufgabensteller und Lehrende zum Ausgangspunkt grammatikalisch schlicht falscher und daher schwer verständlicher Formulierungen zu werden (Rösch & Paetsch 2011, S. 69). In der nachfolgenden Tabelle wird zur Illustration und Orientierung dargestellt, in welchen Etappen sich der Erwerb des Deutschen als Zweitsprache in der Regel vollzieht und welche grammatikalischen Konstruktionen dabei besonders spät erlernt werden.

Stufe	Kennzeichen der Erwerbsstufe	Beispiel
6	Erweiterte Partizipialattribute	Das <i>in der vorherigen Stunde konstruierte</i> Dreieck ...
5	Eingeschobene Nebensätze	Das Dreieck, <i>das zuvor konstruiert wurde</i> , ...
4	Angehängte Nebensätze	Man weiß, <i>dass es gleichseitig ist</i> .
3	Vorangestellte Adverbialien	<i>Daher</i> kommt das.
2	Separierung von Hilfsverben	Wir <i>sollen</i> das anders <i>machen</i> .
1	Finites Verb	Ich <i>versteh</i> .
0	Bruchstückhafte Äußerungen	<i>Zeichnen jetzt!</i>

Tab. 1: Erwerbsstufen des Deutschen als Zweitsprache nach Griebhaber (2011, S. 82)

Die mathematische Fachsprache umfasst über die Eigenheiten des bildungssprachlichen Registers hinaus spezielle sprachliche Muster, deren Verständnis und Verwendung erlernt werden muss. Diese umfassen neben grammatikalischen Besonderheiten (Pimm 1987, 77ff.), beispielsweise bei der Verwendung des Konjunktivs beim Formulieren hypothetischer Annahmen, insbesondere die Verwendung verschiedener Redewendungen zur Repräsentation mathematischer Sachverhalte wie etwa im Falle der schwer verständlichen Phrase „bei jedem vierten Schuss ein Treffer“ (Özdil 2011). Unterschiedlichen Sprachen gelingt es dabei mit sehr unterschiedlichem sprachlichem Aufwand, mathematische Strukturen treffend zu beschreiben (Edmonds-Wathen *et al.* 2016), wobei sich das Deutsche keinesfalls als überdurchschnittlich geeignet auszeichnet.

Zu besonderen Problemen führen schließlich intersprachliche Interferenzen, also Überlagerungen ähnlich wirkender, in der Tat aber unterschiedlicher Bedeutungen sprachlicher Konstrukte. So berichtet Frenzel (Frenzel 2017), dass der Bruch „drei Viertel“ im Türkischen wörtlich als „in vieren drei“ bezeichnet wird. Die Reihenfolge des Nennens von Zähler und Nenner ist hier gegenüber dem Deutschen also vertauscht und kann zu Missverständnissen führen. Bekannt sind solche Überlagerungen vor allem durch die eigentümliche Zahlwortbenennung im Deutschen. Anders als in nahezu allen anderen Sprachen wird im Deutschen zwar „27“ geschrieben, aber „siebenundzwanzig“ gesagt, die Sprechreihenfolge der Ziffern gegenüber der Schreibreihenfolge also vertauscht. Dies führt selbst unter Muttersprachlern regelmäßig zu Verständnisproblemen, ist aber umso problematischer, wenn aus der Erstsprache eine der Schreibrichtung entsprechende Sprechreihenfolge wie *twenty-seven* verinnerlicht ist (Frenzel 2017). Zwischen-sprachliche Interferenzen können jedoch auch auf subtilerer Ebene auftauchen, beispielsweise durch die Verwendung unterschiedlicher Zeichen zur Markierung von Tau-

senderbündeln und zum Abtrennen von Dezimalstellen (dt. 5.200,50 vs. engl. 5,200.50) oder durch die Verwendung unterschiedlicher, aber leicht zu verwechselnder Schriftzeichen für Ziffern, beispielsweise zwischen dem europäischen und dem arabischen Kulturraum (Frenzel 2017).

1.6 Schlussfolgerungen für die Gestaltung von Unterricht und Material

Mathematiklernen stellt sich für viele Lernende mit Deutsch als Zweitsprache, aber auch für viele Muttersprachler des Deutschen nicht nur als intellektuelles, sondern in gleichem Maße als sprachliches Problem dar. Eine Sensibilität gegenüber sprachlichen Bedürfnissen, auch hinsichtlich des verwendeten Unterrichtsmaterials, ist daher in jedem Mathematikunterricht mit sprachlich heterogener Schülerschaft angeraten. Da es kaum Studien zur Verwendung von Unterrichtsmaterial im Mathematikunterricht für Lernende mit Deutsch als Zweitsprache gibt, werden im Folgenden aus den bisherigen allgemeinen Betrachtungen didaktische Grundsätze für den Mathematikunterricht mit Lernenden mit Deutsch als Zweitsprache abgeleitet. Vereinzelt vorliegende Forschungsbefunde zu den einzelnen Grundsätzen werden an geeigneter Stelle vorgestellt. Auf dieser Grundlage wird dann die Gestaltung von Unterrichtsmaterialien diskutiert.

Grundsatz 1 (Sicherung des Grundvokabulars): Ein sprachsensibles Mathematiklernen, welches die Bedürfnisse von Lernenden mit Deutsch als Zweitsprache berücksichtigen will, sollte das Verständnis von für den Aufbau von Grundvorstellungen notwendigem Vokabular sicherstellen.

Das Vokabular zur inhaltlichen Erarbeitung mathematischer Inhalte sollte, wenn es den Lernenden nicht bereits mit Sicherheit zur Verfügung steht, erarbeitet werden. Dazu bietet es sich an, ein Überblick des in den Grundvorstellungen des jeweiligen Inhalts genutzten Vokabulars anzufertigen (s. Tab. 2) und mit den Schülerinnen und Schülern kontextgebunden einzuüben. Erst auf dieser Grundlage sollte dann eine Erarbeitung des mathematischen Gegenstands erfolgen.

das Ganze	teilen	verfeinern
der Teil	aufteilen	vergrößern
das Pizzastück	verteilen	passen
das Tortenstück	einteilen	...

Tab. 2: Alltagssprachliches Vokabular zur Erarbeitung von Grundvorstellungen der Bruchrechnung.

Grundsatz 2 (Einfachheit der Sprache): Sprachsensibles Mathematiklernen sollte sich sprachlich so einfach wie möglich präsentieren.

- | |
|---|
| (1) Was ist das Produkt von 5 und 13? |
| (2) Was ergibt sich, wenn man 5 und 13 multipliziert? |
| (3) Multipliziere 5 und 13! |
| (4) Rechne 5 mal 13! |

Grammatikalisch sollten erklärende Texte und Aufgabenstellungen so einfach wie möglich gestaltet werden, wenn kein Sprachaufbau, sondern ein inhaltliches Verständnis angestrebt werden. Die nebenstehende Tabelle 3 zeigt vier sprachliche Varianten der gleichen Multiplikationsaufgabe.

Tab. 3: Sprachlich unterschiedlich komplexe Formulierungen der gleichen Multiplikationsaufgabe.

Nur Formulierung (4) kommt mit einfachen sprachlichen Strukturen und alltäglichem Vokabular aus. Die anderen Formulierungen verwenden hingegen vermeidbare Fremdwörter, Nebensätze oder Nominalisierungen. Eingesetzt werden sollte solche sprachlichen Mittel nur dann, wenn sie selbst im Sinne eines Fachwortschatzes Gegenstand des Unterrichts werden.

Grundsatz 3 (Aushandlung von Fachsprache): Sprachsensibles Mathematiklernen sollte die Verwendung mathematischer Begriffe und Redewendungen explizit thematisieren.

Umfasst ein Themengebiet bestimmte fachbezogene Formulierungen oder Redewendungen, so sollten diese ebenfalls explizit thematisiert werden. Schütte (2009) zeigt an Hand seiner Unterrichtsbeobachtungen auf, dass fachbezogene sprachliche Mittel in der Regel nicht erklärend eingeführt, sondern schlichtweg verwendet werden, wodurch

fachsprachliche Kompetenz vor allem vom Vorwissen der Schüler abhängt und Defizite hierin zur Lernhürde werden können. Der Aufbau von fachsprachlichen Fähigkeiten lässt sich jedoch durchaus unterstützen, beispielsweise durch das Bereitstellen oder gemeinsame Anfertigen von themengebundenen Formulierungshilfen wie in der nachfolgenden Abbildung.

Abb. 1: Wortfeld zur Nullstellenberechnungen von Rasch (2010).

Grundsatz 4 (Thematisierung von Interferenzen): Sprachsensibles Mathematiklernen sollte mögliche Bedeutungsinterferenzen zwischen den Sprachen ansprechen und aufklären.

Hinsichtlich fachlicher Formulierungen und Redewendungen sollte außerdem auf mögliche Missverständnisse durch sprachliche Interferenzen geachtet werden. Schüler mit nicht-deutscher Erstsprache können mit folgenden Fragen in die Auslotung der Bedeutung fachsprachlicher Sprachmittel eingebunden werden: *Weißt du, wie man das in deiner Erstsprache sagt? Wie könnte man das wortwörtlich übersetzen?* Die Gegenüberstellung anderssprachlicher Fachsprache kann dabei nicht nur helfen, Missverständnissen durch Interferenzen vorzubeugen, sondern auch Muttersprachler des Deutschen dabei unterstützen, die Bedeutung von fachsprachlichen Formulierungen und Redewendung nachzuvollziehen.

Bezüglich der bisher diskutierten Grundsätze sei zum einen angemerkt, dass die sprachliche Förderung im Mathematikunterricht auf zahlreiche Methoden zurückgreifen kann, welche im Rahmen eines sprachsensiblen Fachunterrichts vorgeschlagen und teilweise erprobt wurden, beispielsweise das Zusammensetzen ungeordnet vorgegebener Satzteile in einem Textpuzzle, die Nutzung von Bildern und Bildsequenzen zur nonverbalen Veranschaulichung von Sachverhalten, die Bereitstellung von Satzbaukasten oder die Vorbereitung eines Streitgesprächs (Leisen 2011).

Angemerkt sei zum anderen, dass vor allem die schriftliche Sprachproduktion besonders lernförderlich sein kann. So zeigt Morgan (1998) auf, dass die Verschriftlichung mathematischer Überlegungen den Lernprozess erheblich unterstützen kann. Eine solche Verschriftlichung stellt Schüler mit Problemen in der Unterrichtssprache zwar vor große Herausforderungen, bietet aber auch Gelegenheiten, die Bedeutung sprachlicher Mittel gezielt und in Ruhe zu bedenken. Beobachtungen aus einem ungewöhnlich erfolgreichen spanisch-englischen Mathematikunterricht der 5. Klasse in den USA legen nahe, dass eine Kultur des Schreibens mathematischer Texte in der Unterrichtssprache, welche nicht nur zahlreiche Schreibanlässe bietet, sondern ebenso eine Diskussion und Überarbeitung geschriebener Texte einfordert (ähnlich dem Dialogischen Lernen von Ruf & Gallin 1998), besonders lernförderlich ist (Chval & Licón Khisty 2009, zur Organisation entsprechender Schreibanlässe s. auch Roos 2013).

Grundsatz 5 (Erschließung von Kontexten): Realitätsbezogene Kontexte für das Mathematiklernen sollten sich auf Situationen beziehen, die den Lernenden hinsichtlich ihres sprachlichen, kulturellen und sozio-ökonomischen Hintergrunds bekannt sind oder andernfalls vorab im Unterricht besprochen werden.

Es wurde bereits thematisiert, dass Schülerinnen und Schüler unterschiedliche Lebenserfahrungen haben und daher mit bestimmten Kontexten unterschiedlich gut umzugehen wissen. Falls solche Kontexte als Ausgangspunkt einer Sachaufgabe oder einer inhaltlichen Erschließung dienen sollen, muss ihr Verständnis sichergestellt werden. Dies lässt sich zum einen dadurch gewährleisten, dass Sachkontexte vor ihrer fachlichen Durchdringung zunächst an sich thematisiert werden. Generell empfiehlt es sich aber auch, insbesondere bei der Arbeit mit schriftlichen Texten, ein verständnisförderndes Vorgehen zu etablieren. Dabei hat sich das gemeinsame laute Vorlesen als für das inhaltliche Verständnis ineffektive Methode erweisen. Bei der Arbeit mit Lernenden mit nicht-deutscher Erstsprache ist es stattdessen ratsam, die stille Lektüre eines Textes mit dem Unterstreichen von bis zu fünf wichtigen Wörtern zu verbinden und das Verständnis abschließend im Klassengespräch zu klären, bevor die Aufgabe gelöst wird (Grütz *et al.* 2007). Entsprechende Anweisungen an die Schülerinnen und Schüler können auch in die Aufgabenstellung selbst integriert werden.

Prinzipiell treten bei Sachaufgaben regelmäßig Verständnisprobleme auf, die in einer Unklarheit hinsichtlich der Rolle des lebensweltlichen Kontexts begründet liegen und zu unerwarteten und oft als falsch befundenen Lösungsansätzen führen (Cooper & Dunne 2000; Leufer 2016). Dabei zeigt sich, dass sprachliche Zeichen, die Hinweise geben auf die intendierte Fachlichkeit der Aufgabebearbeitung, auf Grund unterschiedlicher soziolinguistischer Voraussetzungen der Schülerinnen und Schüler unterschiedlich gut verstanden werden. Barwell (2009a) setzte mit bilingualen Grundschülerinnen und Grundschulern in England Aufträge ein, in denen Schüler Textaufgaben zu gegebenen mathematischen Inhalten selbst formulieren sollten. Die Aufgabe wurde sehr gut angenommen und führte insbesondere zu einer expliziten Auseinandersetzung über Textaufgaben als Aufgabenformat, wodurch deutlich wurde, wie Textaufgaben zu lesen und zu bearbeiten sind.

Grundsatz 6 (Vorstellungen zum Mathematiklernen): Lernende mit Deutsch als Zweitsprache können neben sprachlichen auch kulturelle Besonderheiten als hemmende Faktoren im Mathematikunterricht erleben.

Für das Mathematiklernen abträglich können vor allem Vorstellungen sein, die eine Notwendigkeit und Wertschätzung des Mathematiklernens entweder allgemein oder hinsichtlich bestimmter Gruppen wie beispielweise gegenüber Schülerinnen oder Lernenden mit nicht-westlichem Migrationshintergrund negiert. Üblicherweise zielen Aufgaben nicht auf das Auffinden oder Aushandeln solcher Vorstellungen ab. Gleichwohl können solche Vorstellungen jederzeit zu Tage treten und sollten dann thematisiert werden, damit alle Lernenden eine positive Einstellung zum Fach aufbauen können. Aufgaben können solche Aushandlungen provozieren, etwa indem sie Frauen oder Menschen mit nicht-westlichem Migrationshintergrund als Benutzer oder gar Experten von Mathematik präsentieren.

Grundsatz 7 (Wertschätzung von Mehrsprachigkeit): Die Verwendung einer nicht-deutschen Erstsprache sollte den Lernenden nicht grundsätzlich untersagt werden, sondern als verständnisklärende Option zur Verfügung stehen und wertgeschätzt werden.

Sinnvoll sein kann hier eine Unterscheidung in Situationen des Lernens, in denen alle Sprachen als Ressourcen genutzt werden können, und Situationen des Leistens, in denen deutschsprachige Formulierungen erwünscht sind. So ergibt sich hinsichtlich der erlaubten Sprachnutzung und Unterrichtsziele in den einzelnen Unterrichtsphasen eine Transparenz für die Schülerinnen und Schüler. Gegebenenfalls sollte auch thematisiert

werden, wie deutsche sowie nicht-deutsche Muttersprachler den Einsatz unterschiedlicher Sprachen im Unterricht aushandeln sollen, wenn sich dadurch bestimmte Schüler ausgeschlossen fühlen.

Lernangebote in der Erstsprache für Lernende mit Deutsch als Zweitsprache werden nicht in jedem Fall problemlos angenommen. Meyer und Prediger (2011) machen dafür in einer Untersuchung türkisch-deutsch bilingualer Kinder zwei Faktoren verantwortlich, nämlich schrift- und bildungssprachliche Unsicherheiten in der Erstsprache sowie die Etabliertheit des Deutschen als Unterrichtssprache im Fach Mathematik. Hier hat es sich als hilfreich erwiesen, die Sprachproduktion in der Muttersprache gezielt einzufordern. So lässt sich Meyer die Zahlwörter im Türkischen beibringen (Meyer & Prediger 2011). Dadurch wird nicht nur die Erstsprache als legitime Sprache im Unterricht eingeführt, sondern ebendieser auch eine interessierte Wertschätzung im Unterricht entgegengebracht. Geeignete Gelegenheiten für einen kulturell-sprachlichen Austausch sind beispielsweise die Zahlwörter (Chronaki *et al.* 2015), aber beispielsweise auch unterschiedliche Verfahren des schriftlichen Rechnens. Welch wertvolle Produkte eine solche Auseinandersetzung mit Sprache und Kultur hervorbringen kann, zeigt Monaghan (2009). Er berichtet davon, dass ein bilingualer Schüler in England ein Zahlenpuzzle mit bengalischen Zahlsymbolen erstellte, deren Bedeutung sich erst durch das Lösen des Puzzles aufklärt. Das Puzzle war so erfolgreich, dass es anschließend kommerziell vertrieben wurde.

1.7 Leitfragen zur Analyse und Überarbeitung des Unterrichtsmaterials

Auf der Grundlage der vorangestellten Befunde und Überlegungen folgt abschließend eine auf die konkrete Nutzung zur Analyse und Überarbeitung des Unterrichtsmaterials abzielende Liste von leitenden Fragen zur Eignung des Materials für den Unterricht mit Lernenden mit Deutsch als Zweitsprache. Hinsichtlich der sprachlichen Analyse des Materials soll jedes Material hinsichtlich der folgenden Fragen analysiert werden:

- a) Umfasst das Material alltagssprachliches Vokabular, welches für den Aufbau von Grundvorstellungen vorgesehen ist und dessen Beherrschung vorab sichergestellt werden sollte? (Wenn ja, welche Mittel scheinen dazu sinnvoll?)
- b) Beinhaltet das Material sprachlich komplexe Formulierungen, welche sein Verständnis unnötig einschränken? (Wenn ja, welche Umformulierung wäre möglich?)
- c) Greift das Material auf mathematische Begriffe und Redewendungen zurück, die womöglich zwischensprachliche Interferenzen provozieren und deren Bedeutung und Nutzung unterrichtlich geklärt werden sollte? (Wenn ja, wie könnte eine solche Klärung umgesetzt werden?)
- d) Geben die Materialien den Lernenden in ausreichendem Maße Möglichkeiten zur Sprachproduktion, insbesondere auch zur schriftlichen Sprachproduktion? (Wenn nein, wo können solche Möglichkeiten sinnvoll ergänzt werden?)
- e) Bezieht sich das Material auf Sachkontexte, die womöglich nicht allen Schülern hinreichend bekannt sind? (Wenn ja, wie kann in diese Sachkontexte eingeführt werden?)
- f) Lädt das Material, wo sinnvoll, zur Nutzung anderer Erstsprachen ein oder erwähnt zumindest entsprechende Optionen in der Dokumentation des Materials? (Wenn nicht, wo lassen sich solche Optionen sinnvoll einbringen?)

Die einzelnen Fragen sollen dabei im Rahmen der Durchsicht vor der empirischen Erprobung des Materials beantwortet werden. Angedacht ist dann, dass im Zuge einer Überarbeitung des Materials wo nötig sprachensible Aufgabenteile eingefügt oder sprachensible Zusatzaktivitäten in der Dokumentation des Materials beschrieben wird.

Literatur

- Adler, Jill (2002) *Teaching mathematics in multilingual classrooms*. Dordrecht: Kluwer Academic.
- August, Diane & Timothy Shanahan (2006) *Developing literacy in second-language learners: Report of the National Literacy Panel on Language-Minority Children and Youth*. Mahwah, NJ: Erlbaum.
- Barwell, Richard (2009a) Mathematical word problems and bilingual learners in England. In Richard Barwell (Hg.) *Multilingualism in mathematics classrooms: Global perspectives*. Bristol: Multilingual Matters. S. 63–77.
- Barwell, Richard (Hg.) (2009b) *Multilingualism in mathematics classrooms: Global perspectives*. Bristol: Multilingual Matters.
- Barwell, Richard (2018) From language as a resource to sources of meaning in multilingual mathematics classrooms. In *The Journal of Mathematical Behavior* 50. S. 155–168. <https://doi.org/10.1016/j.jmathb.2018.02.007>.
- Barwell, Richard; Clarkson Philip; Halai Anjum; Kazima Mercy; Moschkovich Judit; Planas Nria et al. (Hg.) (2016) *Mathematics education and language diversity: The 21st ICMI study*. Cham, Switzerland: Springer.
- Bernstein, Basil (1959) Soziokulturelle Determinanten des Lernens. In Peter Heintz (Hg.) *Soziologie der Schule*. Opladen: Westdeutscher Verlag. S. 52–79.
- Bernstein, Basil (1996) *Pedagogy, symbolic control and identity: Theory, research, critique*. London: Taylor & Francis.
- Bos, Wilfried & Markus Pietsch (2006) *KESS 4: Kompetenzen und Einstellungen von Schlerinnen und Schlern am Ende der Jahrgangsstufe 4 in Hamburger Grundschulen*. Mnster: Waxmann.
- Bredel, Ursula (2007) Sprachstandsmessung: Eine verlassene Landschaft. In Konrad Ehlich (Hg.) *Anforderungen an Verfahren der regelmigen Sprachstandsfeststellung als Grundlage fr die frhe und individuelle Frderung von Kindern mit und ohne Migrationshintergrund*. Bonn: Anforderungen an Verfahren. S. 78–119.
- Celedn-Pattichis, Sylvia (2004) Alternative secondary mathematics programs for migrant students: Cultural and linguistic considerations. In Cinthia Salinas & Mara E. Frnquiz (Hg.) *Scholars in the field: The challenges of migrant education*. Charleston, WV: ERIC. S. 197–210.
- Chlosta, Christoph & Torsten Ostermann (2008) Grunddaten zur Mehrsprachigkeit im deutschen Bildungssystem. In Bernt Ahrenholz (Hg.) *Deutsch als Zweitsprache: Voraussetzungen und Konzepte fr die Frderung von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund*. Freiburg: Fillibach. S. 17–30.
- Chronaki, Anna; Georgia Moutzouri & Kostas Magos (2015) ‘Number in cultures’ as a playful outdoor activity: Making space for critical mathematics education in the early years. In Uwe Gellert; Joaquim Gimnez Rodrguez; Corinne Hahn & Sonia Kafoussi (Hg.) *Educational paths to mathematics: A C.I.E.A.E.M. sourcebook*. Cham: Springer. S. 143–159.
- Chronaki, Anna & Nria Planas (2018) Language diversity in mathematics education research: A move from language as representation to politics of representation. In *ZDM Mathematics Education* 10(2). S. 161. <https://doi.org/10.1007/s11858-018-0942-4>.
- Chval, Kathryn B. & Lena Licn Khisty (2009) Bilingual Latino students, writing and mathematics: A case study of successful teaching and learning. In Richard Barwell (Hg.) *Multilingualism in mathematics classrooms: Global perspectives*. Bristol: Multilingual Matters. S. 128–144.
- Clarkson, Philip C. (1992) Language and mathematics: A comparison of bilingual and monolingual students of mathematics. In *Educational Studies in Mathematics* 23(4). S. 417–429. <https://doi.org/10.1007/BF00302443>.
- Clarkson, Philip C. (2006) Australian Vietnamese students learning mathematics: High ability bilinguals and their use of their languages. In *Educational Studies in Mathematics* 64(2). S. 191–215. <https://doi.org/10.1007/s10649-006-4696-5>.
- Cooper, Barry & Mirad Dunne (2000) *Assessing children's mathematical knowledge: Social class, sex, and problem-solving*. Buckingham: Open University.

- Cummins, James (1978) Educational implications of mother tongue maintenance in minority-language groups. In *Canadian Modern Language Review* 34(3). S. 395–416. <https://doi.org/10.3138/cmlr.34.3.395>.
- Cummins, James (2000) “This place nurtures my spirit”: Creating contexts of empowerment in linguistically-diverse schools. In Robert Phillipson (Hg.) *Rights to language: Equity, power, and education*. Celebrating the 60th birthday of Tove Skutnabb-Kangas. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum. S. 249–258.
- Cummins, Jim (1979) Cognitive/academic language proficiency, linguistic interdependence, the optimum age question and some other matters. In *Working Papers on Bilingualism* (19). S. 121–129.
- Cummins, Jim (2010) *Language, power, and pedagogy: Bilingual children in the crossfire*. Clevedon, England: Multilingual Matters.
- Dawe, Lloyd (1983) Bilingualism and mathematical reasoning in English as a second language. In *Educational Studies in Mathematics* 14(4). S. 325–353.
- Deseniss, Astrid (2015) *Schulmathematik im Kontext von Migration: Mathematikbezogene Vorstellungen und Umgangsweisen mit Aufgaben unter sprachlich-kultureller Perspektive*. Wiesbaden: Springer Spektrum.
- Dollmann, Jörg & Cornelia Kristen (2010) Herkunftssprache als Ressource für den Schulerfolg?: Das Beispiel türkischer Grundschulkinde. In *Zeitschrift für Pädagogik* 56(Beiheft 55). S. 123–146.
- Duarte, Joana; Ingrid Gogolin & Gabriele Kaiser (2011) Sprachlich bedingte Schwierigkeiten von mehrsprachigen Schülerinnen und Schülern bei Textaufgaben. In Susanne Prediger & Erkan Özdil (Hg.) *Mathematiklernen unter Bedingungen der Mehrsprachigkeit: Stand und Perspektiven der Forschung und Entwicklung in Deutschland*. Münster: Waxmann. S. 35–53.
- Durand-Guerrier, Viviane; Mercy Kazima; Paul Libbrecht; Judith Njomgang Ngansop; Leila Salekhova; Nail Tuktamyshev & Carl Winsløw (2016) Challenger and opportunities for second language learners in undergraduate mathematics. In Richard Barwell; Philip Clarkson; Anjum Halai; Mercy Kazima; Judit Moschkovich; Núria Planas *et al.* (Hg.) *Mathematics education and language diversity: The 21st ICMI study*. Cham, Switzerland: Springer. S. 85–101.
- DVV (Hg.) (2017) *DVV-Rahmencurriculum: Rechnen*. Bonn: DVV.
- DVV (Hg.) (2018) *DVV-Rahmencurriculum Rechnen: Praxismaterial: Kapitel 3, 5, 9, 13, 17 und Geometrie*. Bonn: DVV.
- Edmonds-Wathen, Cris; Tony Trinick & Viviane Durand-Guerrier (2016) Impact of differing grammatical structures in mathematics teaching and learning. In Richard Barwell; Philip Clarkson; Anjum Halai; Mercy Kazima; Judit Moschkovich; Núria Planas *et al.* (Hg.) *Mathematics education and language diversity: The 21st ICMI study*. Cham, Switzerland: Springer. S. 23–46.
- Farrugia, Marie T. (2009) Reflections on a medium of instruction policy for mathematics in Malta. In Richard Barwell (Hg.) *Multilingualism in mathematics classrooms: Global perspectives*. Bristol: Multilingual Matters. S. 97–112.
- Frenzel, Beate (2017) Sensibel für Mehrsprachigkeit: Mathematikunterricht für neu zugewanderte Schülerinnen und Schüler. In *mathematik lehren* (201). S. 39–41.
- Gellert, Uwe (2011) Mediale Mündlichkeit und Dekontextualisierung: Zur Bedeutung und Spezifik von Bildungssprache im Mathematikunterricht der Grundschule. In Susanne Prediger & Erkan Özdil (Hg.) *Mathematiklernen unter Bedingungen der Mehrsprachigkeit: Stand und Perspektiven der Forschung und Entwicklung in Deutschland*. Münster: Waxmann. S. 97–116.
- Gellert, Uwe (2012) Pedagogic Device: Ein Instrument für die Analyse impliziter Prinzipien mathematischer Unterrichtspraxis. In Uwe Gellert & Michael Sertl (Hg.) *Zur Soziologie des Unterrichts: Arbeiten mit Basil Bernsteins Theorie des pädagogischen Diskurses*. Weinheim: Beltz. S. 165–190.
- Gogolin, Ingrid (1988) *Erziehungsziel Zweisprachigkeit: Konturen eines sprachpädagogischen Konzepts für die multikulturelle Schule*. Hamburg: Bergmann + Helbig.

- Gogolin, Ingrid; Gabriele Kaiser; Hans-Joachim Roth; Astrid Deseniss; Britta Hawighorst & Inga Schwarz (2004) *Mathematiklernen im Kontext sprachlich-kultureller Diversität*. Forschungsbericht an die DFG. Hamburg: Universität Hamburg.
- Gorgorió, Núria & Núria Planas (2005) Cultural distance and identities-in-construction within the multicultural mathematics classroom. In *Zentralblatt für Didaktik der Mathematik* 37(2). S. 64–71. <https://doi.org/10.1007/BF02655715>.
- Grießhaber, Wilhelm (2011) Zur Rolle der Sprache im zweitsprachlichen Mathematikunterricht: Ausgewählte Aspekte aus sprachwissenschaftlicher Sicht. In Susanne Prediger & Erkan Özdil (Hg.) *Mathematiklernen unter Bedingungen der Mehrsprachigkeit: Stand und Perspektiven der Forschung und Entwicklung in Deutschland*. Münster: Waxmann. S. 77–96.
- Grütz, Doris; Harald Pfaff & Jürgen Belgrad (2007) Rezeptionsstrategien zum Verstehen von Sachtexten: Eine Studie in Haupt- und Realschule Klasse 7. In *Zeitschrift für Angewandte Linguistik* 46. S. 57–83.
- Halai, Anjum (2000) Politics and practice of learning mathematics in multilingual classrooms: Lessons from Pakistan. In Robert Phillipson (Hg.) *Rights to language: Equity, power, and education*. Celebrating the 60th birthday of Tove Skutnabb-Kangas. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum. S. 47–62.
- Halai, Anjum & Clarkson P. C. (Hg.) (2016a) *Teaching and learning mathematics in multilingual classrooms: Issues for policy, practice and teacher education*. Rotterdam: Sense.
- Halai, Anjum & Philip C. Clarkson (2016b) Teaching and learning mathematics in multilingual classrooms: An overview. In Anjum Halai & P. C. Clarkson (Hg.) *Teaching and learning mathematics in multilingual classrooms: Issues for policy, practice and teacher education*. Rotterdam: Sense. S. 3–10.
- Halai, Anjum; Irfan Muzaffar & Paola Valero (2016) Research rationalities and the construction of the deficient multilingual mathematics learner. In Richard Barwell; Philip Clarkson; Anjum Halai; Mercy Kazima; Judit Moschkovich; Núria Planas *et al.* (Hg.) *Mathematics education and language diversity: The 21st ICMI study*. Cham, Switzerland: Springer. S. 279–295.
- Hasan, Ruqaiya (2001) The ontogenesis of decontextualised language: Some achievements of classification and framing. In Ana Morais; Isabel Neves; Brian Davies & Harry Daniels (Hg.) *Towards a sociology of pedagogy: The contribution of Basil Bernstein to research*. New York, NY: Lang. S. 47–79.
- Heil, Winfried; Werner Kay; Ina Kurth; Ilse Nikolai; Antje-Katrin Menk & Yayla Mönch-Bucak (1979) Mathematikunterricht mit ausländischen Jugendlichen: Darstellung einer Unterrichtseinheit zum Winkelbegriff. In *Deutsch lernen* 2. S. 12–42.
- Heinze, Aiso; Leonie Herwartz-Emden; Cornelia Braun & Kristina Reiss (2011) Die Rolle von Kenntnissen der Unterrichtssprache beim Mathematiklernen: Ergebnisse einer quantitativen Längsschnittstudie in der Grundschule. In Susanne Prediger & Erkan Özdil (Hg.) *Mathematiklernen unter Bedingungen der Mehrsprachigkeit: Stand und Perspektiven der Forschung und Entwicklung in Deutschland*. Münster: Waxmann. S. 11–33.
- Herwartz-Emden, Leonie (2003) Einwandererkinder im deutschen Bildungswesen. In Kai S. Cortina; Jürgen Baumert; Achim Leschinsky; Karl U. Mayer & Luitgard Trommer (Hg.) *Das Bildungswesen in der Bundesrepublik Deutschland: Strukturen und Entwicklungen im Überblick*. Reinbek: Rowohlt. S. 661–709.
- Herwartz-Emden, Leonie; Verena Schurt & Wiebke Waburg (2010) *Aufwachsen in heterogenen Sozialisationskontexten: Zur Bedeutung einer geschlechtergerechten interkulturellen Pädagogik*. Wiesbaden: VS.
- Jones, Dylan V. (2009) Bilingual mathematics classrooms in Wales. In Richard Barwell (Hg.) *Multilingualism in mathematics classrooms: Global perspectives*. Bristol: Multilingual Matters. S. 113–127.
- Lambert, W. E. (1977) The effects of bilingualism on the individual: Cognitive and sociocultural consequences. In Peter A. Hornby (Hg.) *Bilingualism: Psychological, social, and educational implications*. New York, NY: Academic. S. 15–27.

- Leisen, Josef (2011) Sprachsensibler Fachunterricht: Ein Ansatz zur Sprachförderung im mathematisch-naturwissenschaftlichen Unterricht. In Susanne Prediger & Erkan Özdil (Hg.) *Mathematiklernen unter Bedingungen der Mehrsprachigkeit: Stand und Perspektiven der Forschung und Entwicklung in Deutschland*. Münster: Waxmann. S. 143–162.
- Leufer, Nikola (2016) *Kontextwechsel als implizite Hürden realitätsbezogener Aufgaben: Eine soziologische Perspektive auf Texte und Kontexte nach Basil Bernstein*. Wiesbaden: Springer.
- Leung, Constant; Roxy Harris & Ben Rampton (1997) The idealised native speaker, reified ethnicities, and classroom realities. In *TESOL Quarterly* 31(3). S. 543. <https://doi.org/10.2307/3587837>.
- Mestre, Jose P. (1986) Teaching problem-solving strategies to bilingual students: What do research results tell us? In *International Journal of Mathematical Education in Science and Technology* 17(4). S. 393–401. <https://doi.org/10.1080/0020739860170401>.
- Meyer, Michael & Susanne Prediger (2011) Vom Nutzen der Erstsprache beim Mathematiklernen: Fallstudien zu Chancen und Grenzen erstsprachlich gestützter mathematischer Arbeitsprozesse bei Lernenden mit Erstsprache Türkisch. In Susanne Prediger & Erkan Özdil (Hg.) *Mathematiklernen unter Bedingungen der Mehrsprachigkeit: Stand und Perspektiven der Forschung und Entwicklung in Deutschland*. Münster: Waxmann. S. 185–204.
- Monaghan, Frank (2009) Mapping the mathematical landscape. In Richard Barwell (Hg.) *Multilingualism in mathematics classrooms: Global perspectives*. Bristol: Multilingual Matters. S. 14–31.
- Morgan, Candia (1998) *Writing mathematically: The discourse of investigation*. Bristol, PA: Falmer.
- Moschkovich, Judit (1999) Supporting the participation of English language learners in mathematical discussions. In *for the learning of mathematics* 19(1). S. 11–19.
- Mücke, Stephan (2007) Einfluss personeller Eingangsvoraussetzungen auf die Schülerleistungen im Verlauf der Grundschulzeit. In Kornelia Möller; Petra Hanke; Christina Beinbrech; Katharina A. Hein; Thilo Kleickmann & Ruth Schages (Hg.) *Qualität von Grundschulunterricht: Entwickeln, erfassen und bewerten*. Wiesbaden: VS. S. 277–280.
- Ní Ríordáin, Máire & John O'Donoghue (2009) The relationship between performance on mathematical word problems and language proficiency for students learning through the medium of Irish. In *Educational Studies in Mathematics* 71(1). S. 43–64. <https://doi.org/10.1007/s10649-008-9158-9>.
- OECD (2007) *PISA 2006: Science competencies for tomorrow's world*. Volume 2: Data. Paris: OECD.
- Özdil, Erkan (2010) *Codeswitching im zweisprachigen Handeln: Sprachpsychologische Aspekte verbalen Planens in deutsch-türkischer Kommunikation*. Münster: Waxmann.
- Özdil, Erkan (2011) Zur linguistischen Analyse mathematikdidaktischer diagnostischer Interviews. In Susanne Prediger & Erkan Özdil (Hg.) *Mathematiklernen unter Bedingungen der Mehrsprachigkeit: Stand und Perspektiven der Forschung und Entwicklung in Deutschland*. Münster: Waxmann. S. 117–142.
- Parra, Aldo; Jackeline Rodrigues Mendes; Paola Valero & Martha Villavicencio Ubillús (2016) Mathematics education in multilingual context for the indigenous population in Latin America. In Richard Barwell; Philip Clarkson; Anjum Halai; Mercy Kazima; Judit Moschkovich; Núria Planas *et al.* (Hg.) *Mathematics education and language diversity: The 21st ICMI study*. Cham, Switzerland: Springer. S. 67–84.
- Pimm, David (1987) *Speaking mathematically: Communications in mathematics classrooms*. London: Routledge.
- Pitt, Benjamin & Daniel Casasanto (2014) Experiential origins of the mental number line. In Paul Bello; Marcello Guarini; Marjorie McShane & Brian Scassellati (Hg.) *Proceedings of the 36th Annual Conference of the Cognitive Science Society*. Austin, TX: Cognitive Science Society. S. 1174–1179.
- Prediger, Susanne & Özdil Erkan (Hg.) (2011) *Mathematiklernen unter Bedingungen der Mehrsprachigkeit: Stand und Perspektiven der Forschung und Entwicklung in Deutschland*. Münster: Waxmann.

- Prediger, Susanne & Lena Wessel (2011) Darstellen – Deuten – Darstellungen vernetzen: Ein fach- und sprachintegrierter Förderansatz für mehrsprachige Lernende im Mathematikunterricht. In Susanne Prediger & Erkan Özdil (Hg.) *Mathematiklernen unter Bedingungen der Mehrsprachigkeit: Stand und Perspektiven der Forschung und Entwicklung in Deutschland*. Münster: Waxmann. S. 163–184.
- Rasch, Helga (2010) Wortfelder suchen: Spracharbeit im Mathematikunterricht. In *Praxis der Mathematik in der Schule* 35(54). S. 42–43.
- Rehbein, Jochen (2011) ‚Arbeitssprache‘ Türkisch im mathematisch-naturwissenschaftlichen Unterricht der deutschen Schule: Ein Plädoyer. In Susanne Prediger & Erkan Özdil (Hg.) *Mathematiklernen unter Bedingungen der Mehrsprachigkeit: Stand und Perspektiven der Forschung und Entwicklung in Deutschland*. Münster: Waxmann. S. 205–232.
- Roos, Sabrina (2013) Mathematische Brieffreundschaften: Kinder beurteilen eigene und fremde Texte kriteriengeleitet. In *Grundschule Mathematik* (39). S. 36–39.
- Rösch, Heidi & Jennifer Paetsch (2011) Sach- und Textaufgaben im Mathematikunterricht als Herausforderung für mehrsprachige Kinder. In Susanne Prediger & Erkan Özdil (Hg.) *Mathematiklernen unter Bedingungen der Mehrsprachigkeit: Stand und Perspektiven der Forschung und Entwicklung in Deutschland*. Münster: Waxmann. S. 55–76.
- Ruf, Urs & Peter Gallin (1998) *Dialogisches Lernen in Sprache und Mathematik: Band 1. Austausch unter Ungleichen*. Seelze-Velber: Kallmeyer (Dialogisches Lernen in Sprache und Mathematik, 1).
- Schroeder, Christoph (2007) Integration und Sprache. In *Aus Politik und Zeitgeschichte* (22-23). S. 6–12.
- Schütte, Marcus (2009) *Sprache und Interaktion im Mathematikunterricht der Grundschule: Zur Problematik einer impliziten Pädagogik für schulisches Lernen im Kontext sprachlich-kultureller Pluralität*. Münster: Waxmann.
- Secada, Walter G. (1992) Race, ethnicity, social class, language and achievement in mathematics. In Douglas A. Grouws (Hg.) *Handbook of Research on Mathematics Teaching and Learning*. New York: Macmillan. S. 623–660.
- Setati, Mamokgethi (2005) Teaching mathematics in a primary multilingual classroom. In *Journal for Research in Mathematics Education* 36(5). S. 447–466. <https://doi.org/10.2307/30034945>.
- Setati Phakeng, Mamokgethi (2016) Mathematics education and language diversity: Past, present and future. In Anjum Halai & P. C. Clarkson (Hg.) *Teaching and learning mathematics in multilingual classrooms: Issues for policy, practice and teacher education*. Rotterdam: Sense. S. 11–23.
- Statistik Austria (2017) Schülerinnen und Schüler mit nicht-deutscher Umgangssprache im Schuljahr 2016/2017. Online verfügbar unter <https://www.statistik.at>, zuletzt geprüft am 20.08.2018.
- Swain, Merrill & James Cummins (1979) Bilingualism, cognitive functioning and education. In *Language Teaching* 12(1). S. 4–18. <https://doi.org/10.1017/S0261444800003918>.
- Tiedemann, Joachim & Elfriede Billmann-Mahecha (2004) Migration, Familiensprache und Schulerfolg: Ergebnisse aus der Hannoverschen Grundschulstudie. In Wilfried Bos; Eva-Maria Lankes; Nike Plabmeier & Knut Schwippert (Hg.) *Heterogenität: Eine Herausforderung an die empirische Bildungsforschung*. Münster: Waxmann. S. 269–279.
- Tshabalala, Lindiwe & Philip Clarkson (2016) Mathematics teacher's language practices in a grade 4 multilingual class. In Anjum Halai & P. C. Clarkson (Hg.) *Teaching and learning mathematics in multilingual classrooms: Issues for policy, practice and teacher education*. Rotterdam: Sense. S. 211–225.
- Valero, Paola (2004) Socio-political perspectives on mathematics education. In Paola Valero & Robyn Zevenbergen (Hg.) *Researching the Socio-Political Dimensions of Mathematics Education: Issues of Power in Theory and Methodology*. Boston: Kluwer. S. 5–23.
- Walkerdine, Valerie (1988) *The mastery of reason: Cognitive development and the production of rationality*. London: Routledge.